

ОСНОВНЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

Шодмонов Шохрухан Комолиддинович

Ташкентский государственный аграрный университет., студент 1 курса
факультета права и туризма

Научный консультант: Назаров Эльбек Алимович Ташкентский
государственный аграрный университет., старший преподаватель факультета
права и туризма

Аннотация: В данной статье описывается 2-й раздел Конституции Республики Узбекистан об основных правах человека и гражданина. Кроме того, в этой статье разъясняются «Основные права человека и гражданина» и приводятся личные мнения.

Ключевые слова: Закон, гражданин, человек, закон, конституция, свободы, исполнительная власть, иммунитет, льготы, статья, норма, информация.

Annotation: In this article, Section 2 of the Constitution of the Republic of Uzbekistan describes the basic rights of people and citizens. In addition, this article explains "Basic rights of people and citizens" and gives personal opinions.

Key words: Law, citizen, human, law, constitution, freedoms, executive power, immunity, benefits, article, norm, information.

Права человека и гражданина – это правовой статус, дающий человеку возможность комфортно жить и обеспечивающий реализацию его возможностей и потребностей в экономической, социальной, культурной и политической сферах. Соблюдение прав и свобод человека является основой конституционного строя Республики Узбекистан. Права и свободы, указанные в Конституции Республики Узбекистан: оказывают непосредственное влияние на содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти; Он гарантирует, что каждый гражданин Узбекистана,

независимо от его пола, расы, национальности, языка, религиозных убеждений, социального происхождения, профессии, личного и социального положения, не будет подвергаться насилию и защите со стороны суда. Конституция основана на равенстве всех граждан перед законом, принципах уважения прав других лиц, недопущения реализации своих прав и свобод за счет нарушения законных интересов, прав и свобод других лиц. обеспечение социальной справедливости и согласия. В УзР И. и фх и е. государство гарантирует его реализацию. В свою очередь, лица, проживающие на территории республики, должны соблюдать права и свободы, предусмотренные Конституцией, а также нормы международного права. Такими общепризнанными международными нормативными источниками являются Всеобщая декларация прав человека ООН, Конвенция о правах ребенка и ряд других международных документов, в том числе ОЗР.

За последние годы в нашей стране были реализованы масштабные реформы, направленные на надежную защиту прав человека. Прежде всего, в Конституции Республики Узбекистан как одно из важных положений принципа народной власти определено, что жизнь, свобода, честь, достоинство и другие неприкосновенные права человека считаются высшей ценностью.

В рамках этого конституционного принципа личные, политические, экономические и социальные права и свободы человека и гражданина, их гарантии были определены в главах 7-9 нашего Основного закона. В частности, личные права и свободы человека указаны в главе 7 нашего Словаря, и в их системе большое значение имеет право граждан на ознакомление с документами, решениями и другими материалами, касающимися их прав и интересов.

По своей сути данная конституционная норма неразрывно связана с правом граждан искать, получать и распространять желаемую информацию, закрепленным в статье 29 Конституции, и правом участвовать в управлении обществом и государственными делами., как это определено в статье 32. То есть, знакомясь с документами, решениями и другими материалами,

касающимися их прав и интересов, граждане создают условия для реализации иных своих конституционных прав.

Обязанность создать возможность гражданам ознакомиться с документами, решениями и другими материалами, касающимися их прав и интересов, определенная в статье 30 нашего Основного закона, является одной из гарантий свободы информации. доработано более десяти законодательных актов Республики Узбекистан, определены дополнительные механизмы и процедуры, направленные на его обеспечение.

В частности, в статье 8 Закона «О принципах и гарантиях свободы информации» органы государственной власти и управления, органы самоуправления граждан, общественные объединения и другие негосударственные некоммерческие организации и должностные лица обязаны в соответствии с В установленном законом порядке определяется ряд механизмов, связанных с предоставлением возможности знакомиться со сведениями, касающимися его прав, свобод и законных интересов. Согласно ему, вышеуказанные субъекты, имеющие соответствующую обязанность по Конституции, должны создать соответствующие информационные ресурсы, предоставлять пользователям информацию о правах, свободах и обязанностях граждан, их безопасности, а также других вопросах, затрагивающих интересы граждан. общество в публичном порядке.

Подобные нормы отражены в ряде других действующих правовых документов Республики Узбекистан. В частности, в статье 14 Закона «Об информации» прямо говорится о «свободном использовании информационных ресурсов, содержащих обрабатываемую информацию о себе». Согласно ему юридические и физические лица имеют право свободно использовать информационные ресурсы, содержащие информацию о себе, вносить разъяснения в целях обеспечения полноты и достоверности этой информации. Свободное использование юридическими и физическими лицами информационных ресурсов, содержащих информацию о себе, может быть ограничено законом. Владелец или владелец информационных ресурсов может

быть обжалован в суд об отказе юридических и физических лиц в свободном использовании информационных ресурсов, содержащих информацию о них.

Использованная литература:

1. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Inson_va_fuqaroning_huquq_va_erkinliklari
2. Конституция Республики Узбекистан
3. https://constitution.uz/oz/pages/hujjatlar_bilan_tanishib_chiqish_huquqi
4. <https://cyberleninka.ru/article/n/inson-va-fuqarolarning-asosiy-huquqlari-erkinliklari-va-burchlari/viewer>
5. <https://cyberleninka.ru/article/n/inson-va-fuqarolarning-asosiy-huquqlari-erkinliklari-va-burchlari>